

РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Давлетьярова А.

Зияева М.Н.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент Республика Узбекистан

e-mail: davletyarovaalsu1@gmail.com ,тел.(91)3738722

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12539759>

Актуальность: основной задачей системы здравоохранения является оздоровление населения, а также обеспечение качественными лекарственными средствами. Для решения поставленной задачи необходима квалификация специалиста, установленная нормативными документами.

Цель исследования: Изучение развития фармации за рубежом.

Методы и приемы: аналитический, статистический.

Результаты: Быстрое развитие науки и техники в середине XIX в. способствовало значительному расширению ассортимента фармацевтических средств в аптеках и послужило поводом для усиления требований в области фармацевтического образования. Высшее Фармацевтическое образование во Франции является пятилетним. Период обучения специальности включает один год аптечной стажировки и четыре года теоретического курса. После окончания фармацевтического вуза выпускники могут продолжить обучение и провести экспериментальные исследования с целью защиты диссертации на соискание ученой степени лиценциата, а затем и доктора фармации. В Германии высшее фармацевтическое образование было четырехлетним и завершалось государственными экзаменами. Новая система фармацевтического образования в ФРГ по продолжительности обучения соответствует правовым требованиям в ЕЭС и позволяет немецким фармацевтам работать по специальности в любой из стран ЕЭС. В Швейцарии высшее Фармацевтическое образование является четырехлетним. В дальнейшем кандидат проходит 18-месячную практику в открытой или больничной аптеке. Голландская фармация имеет богатые традиции, а фармацевтическое образование в этой стране, как в старину, так и в настоящее время, ценится довольно высоко. Кропотливая учеба в течение 8–10 лет, всестороннее изучение преподаваемых дисциплин позволяет подготовить высококвалифицированных специалистов к называемого «кандидатского экзамена». Последующее 3-4-летнее обучение завершается сдачей «докторского экзамена». В оставшиеся 2–3 года обучения студенты выполняют дипломную работу и проходят различные виды практики в обычных и больничных аптеках. Экзамен по теории фармации совместно с аптечной практикой, так называемый «аптечный экзамен», занимает от 7 до 10 дней. В Дании обучение фармацевтов рассчитано на 5 лет. Первый месяц студент проводит в Королевской фармацевтической школе, а последующие 15 месяцев на практических занятиях в розничных или больничных аптеках. Курс подготовки фармацевтов в США рассчитан на 5 лет. После окончания 5-годичного курса обучения в фармацевтическом колледже выпускникам присуждается степень бакалавра фармации и бакалавра наук. Два высших фармацевтических заведения в Калифорнии имеют 6-годичный курс обучения, по окончании которого выпускникам присваивается степень доктора фармации.

Выводы: Проанализированы системы высшего фармацевтического образования в разных странах.

Список использованной литературы.

1. Гурьянова М.Н., К.Ф.Н., Ворожцова Е.С., лекция «Средневековая Европа»
2. pharmax.ru